

ХАМРАЕВА САОДАТ ИСЛОМОВНА

НавДПИ катта ўқитувчиси, Ўзбекистон

**НАВОЙИЙ ВИЛОЯТИДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДА
ИСЛОҲОТЛАРНИНГ БОРИШИ ТАДҚИҚОТИ БЎЙИЧА
МУЛОҲАЗАЛАР**

(Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги (ЈСА) тадқиқоти материаллари асосида)

Аннотация: Ушбу мақолада 2007 – 2008 йилларда Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги (ЈСА) билан ҳамкорликда Навоий вилоятида соғлиқни сақлаш тизимидаги ислоҳотларнинг амалга оширилиши ва унинг натижаларининг ўрганилиши, унда белгилаб берилган устувор вазифалар хақида фикр – мулоҳазалар билдирилган ва келажакда Навоий вилоятида соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш учун таклифлар берилган.

Таянч иборалар: Соғлиқни сақлаш, юқумли касалликлар, соғлом турмуш тарзи, тиббий хизмат, экология, аҳоли саломатлиги, анемия, кандли диабет.

ХАМРАЕВА САОДАТ ИСЛАМОВНА

Старший преподаватель НавДПИ, Узбекистан

**РАССУЖДЕНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ХОДА РЕФОРМ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

По материалам исследования Японского агентства международного сотрудничества (ЈСА)

Аннотация: В данной статье проанализировано состояние здравоохранения Навоийской области в 2007-2008 годах на основе проведенных исследований Министерства здравоохранения Республики Узбекистан с Японским агентством международного сотрудничества (ЈСА), изучены их результаты, высказаны замечания по поводу определенных в нем приоритетных задач и даны предложения по развитию системы здравоохранения области.

Ключевые слова: Здоровье, инфекционные заболевания, здоровый образ жизни, медицинское обслуживание, общественное здоровье, экология, анемия, сахарный диабет.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш тизимини Совет Иттифоқидан мерос қилиб олди. Совет тузумидан қолган қатор муаммолар ушбу тизимда бир қатор салбий кўринишларни яққол юзага олиб чиқди. Шу боис мустақиллик қўлга киритилиши билан барча соҳалар каби соғлиқни сақлаш тизими ҳам тубдан ислоҳ қилинди. Мустақилликнинг бошланиши билан ислохотлар натижасида соғлиқни сақлаш тизими ижобий натижаларга эришди ва Республикада юқумли касалликларнинг камайиши эвазига эрта ўлим ҳолатлари сезиларли даражада камайди. “Сўнгги йилларда профилактик эмлашлар билан қамраб олиш даражаси 95 – 98 фоизни ташкил этмоқда. Юқумли касалликларга қарши эмлаш учун сарфланадиган маблағлар тўлиқ давлат бюджети ҳисобидан қопланиб, эмлаш қамрови 99,5 фоизга етказилди. Натижада, 2017 йил Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти томонидан Ўзбекистон қизамиқ ва қизилча касалликларидан холи ҳудуд деб эътироф этилди.[1. <https://yuz.uz/> 7.05.22 й.]

Мустақилликнинг илк йилларидаёқ мамлакатда соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш асосий масалага айландики, бу ҳозирги кунгача ўз долзарблигини сақлаб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2022 йил 18 март куни тиббиёт ходимлари билан очик мулоқот ўтказиб, унда 7 та муҳим йўналишни кўрсатиб берди, шулардан 6 – йўналишда тўхталиб: “Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, инсон саломатлиги 19 фоиз ташқи муҳитга, 20 фоиз генетик омилларга, 9 фоиз соғлиқни сақлашни ташкил этиш ва 52 фоиз маданиятини оширишга қаратилган [2. <https://xs.uz> 18.03.22 й.]”, - деган фикрларни баён этди. Бундан ташқари бошқа йўналишлар қамровида 2 мингдан зиёд олис маҳаллаларда тиббиёт пунктларини ташкил этиш, тез тиббий ёрдам сифатини яхшилш, янги 2 мингга яқин тиббиёт муассасаслари қурилгани, тиббиёт ходимларининг ойлик маоши 15 фоизга ошиши, кадрлар сиёсатига эътибор, касалликларнинг олдини олиш амалга оширилиши масалаларига алоҳида тўхталиб ўтди. Фикримизча, соғлиқни сақлаш соҳасидаги бугунги ютуқ ва камчиликларни етарли даражада таҳлил

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

этиш ва хулосалар чиқариб самарадорликка эришиш, энг асосийси Президентимиз таъкидлаганидек, соғлиқни сақлашни ташкил этиш аҳоли саломатлиги учун алоҳида аҳамиятга эга масала ҳисобланади.

Мазкур мақолада соғлиқни сақлаш тизими тарихига назар ташлаб, Навоий вилояти мисолида тадқиқот олиб бориш жараёнида соғлиқни сақлашни ташкил этишнинг ҳолатлари, аҳоли ҳақида шундай фикрга келдикки, бугунги кунда Навоий вилоятида ўлим ҳолати камайишининг асосий сабаби минтақадаги юқумли касалликларнинг юқори даражада камайганлигидир. Аммо, шу нарса эътиборга моликки, мутахассисларнинг фикрича, вилоят аҳолисининг келажакда юқумли бўлмаган касалликлар билан касалланиши ва натижада ўлимнинг кўпайиши кутилмоқда. Демак, юқумли касалликлар эмас, энди вилоятнинг ўзига хос хусусиятларидан, жойлашган географик ҳудудидан келиб чиқиб турли касалликлар ва ўлим ҳолатлари кўпайиши мумкин. Демографик тенденция, касалликлар таркибидаги ўзгаришлар, экологиянинг бузилиши, тоза ичимлик суви танқислиги, Навоий вилояти марказидан узоқ ҳудудда жойлашган туман ва қишлоқлар, овулларда оғир шароитда яшаётган аҳолининг мавжудлиги [3], туғруқ ёшидаги аёллар камқонлигининг кўпайганлиги ва натижада аҳоли ўртасида турли касалликларнинг ривожланиб бораётганлиги ва бошқа шунга ўхшаш салбий жиҳатларнинг олдини олиш, уларга қарши курашиш мақсадида 2007 йил февраль ойидан 2008 йил февраль ойигача Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг сўровига жавобан Япония ҳукумати "Ўзбекистон Республикасининг Навоий вилоятида Соғлиқни сақлаш хизматларини ислоҳ қилишни ўрганиш" ни ўтказишга қарор қилди ва Япония халқаро ҳамкорлик агентлигига (ЈКА) тадқиқот ўтказишни буюрди.

Тадқиқотнинг асосий таркибий қисми ва мақсадидан келиб чиқиб, соғлиқни сақлаш вазирлиги, Навоий вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси, бошқа манфаатдор томонлар ва тадқиқот гуруҳи ўртасида тадқиқот жараёнида очик мунозаралар бўлиб ўтди. Ушбу тадқиқотда аниқланган, таҳлил қилинган

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ва ўрганилган муаммолар қуйидагича умумлаштирилди, яъни 2007 – 2008 йиллар оралиғида:

- Аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматларни такомиллаштириш етарли даражада эмас;
- Профилактика фаолияти ҳали эпидемиологик ўтишга мослаштирилмаган;
- Тиббий ёрдам эпидемиологик ўтишга мослаштирилмаган;
- Навоий вилоятида туман ва вилоят даражасида субоптимал соғлиқни сақлаш хизматлари етарли даражада эмас;
- Узок туман ва қишлоқларнинг, овулларнинг мавжудлиги ва уларга кўрсатилаётган тиббий хизмат сифати ва самарадорлигининг юқори даражада эмаслиги;
- Тиббиёт мутахассисларига бўлган эҳтиёжнинг юқорилиги;
- Аҳолининг тиббий маданият даражаси кўрсаткичи ҳали ҳам паст даражада эканлиги, Ўзбекистонда, хусусан, Навоий вилоятида 45 ёшдан ошган аҳолининг улуши 2015 йилга келиб 20,1 фоизга, 2025 йилга келиб эса 24,0 фоизга ошиши прогноз қилинди.

Япон тадқиқотчиларининг фикрича, аҳолининг қариши касаллик тузилишининг ўзгаришига олиб келади. Юқумли бўлмаган касалликларнинг тарқалиши юқори бўлганлиги сабабли соғлиқни сақлашга кўпроқ маблағ сарфланади. Шунга кўра, келгусида соғлиқни сақлаш тизими харажатлари диққат билан прогноз қилиниши керак. [4. 54.20.]

Ўзбекистонда аҳоли жон бошига соғлиқни сақлашга сарфланадиган умумий харажатлар 2012 йилда 1,95 баравар, 2017 йилда 3,2 баравар ва 2022 йилда 2007 йилга нисбатан 4,78 баравар кўп бўлади. Давлат соғлиқни сақлаш харажатлари 2012 йилда 2,03 марта, 2017 йилда 3,42 марта ва 2022 йилда 5,18

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

марта ошади. [5.]. Яъни, бу кўрсаткичлар 2007 – 2008 йиллардаги даражага нисбатан ошиши айтиб ўтилган. Ўша вақтда хусусий харажатлар 21226 сўмни ташкил этиб, бу 2012 йилда 1,87 баравар, 2017 йилда 3 баравар ва 2022 йилда 4,39 баравар кўпайиши [6.] тадқиқотчилар томонидан таъкидлаб ўтилган. Шундан келиб чиққан ҳолда бугунги кунда Республика Президенти Ш.Мирзиёев томонидан бир қанча Қарор ва Фармонларнинг қабул қилиниши соғлиқни сақлаш тизимида бўлган эътиборнинг яққол натижасидир. Соғлиқни сақлаш учун ниҳоятда зарур бўлган хусусий секторни ривожлантириш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 апрелдаги “Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора – тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2863-сонли Қарори ва унга кўра тизимда хусусий секторни ривожлантириш бўйича чора – тадбирларни кўрсатиб аниқ қилиб ёритиб берилганлиги аҳоли саломатлигини оширишда катта аҳамаиятга эга бўлди. 2021 йил 5 майдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6221-сонли “Соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислохотларни изчил давом эттириш ва тиббиёт ходимларининг салоҳиятини ошириш учун зарур шарт – шароитлар яратиш тўғрисида”ги Фармонида биноан соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислохотларни изчил давом эттириш, аҳоли саломатлигини сақлаш борасида белгиланган устувор вазифалар ижросини таъминлаш, тиббиёт ходимларининг салоҳиятини ошириш учун зарур шарт – шароитлар яратиш мақсадида, шунингдек, жамоатчилик томонидан тиббий хизматлар кўлами ва сифатини ошириш юзасидан билдирилган таклифларни инобатга олган ҳолда оилавий шифокор пунктларида ва оилавий поликлиникаларда “тиббиёт бригадалари” фаолиятини йўлга қўйиш, аҳолига янада сифатли тиббий хизматлар кўрсатиш қамровини кенгайтириш учун 2021 йил 1 июлдан бошлаб 10 мингта, 2022 йил 1 январдан бошлаб яна 10 мингта ўрта тиббиёт ходимлари штатларининг ажратилиши, уларнинг мақомини ошириш каби жихатларга эътибор қаратилганлиги муҳим аҳамият касб этди.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизими Совет Иттифоқи таркибидан чиқиб, мустақилликни қўлга киритиши билан турли қийинчиликларга дуч келди. Чунки, мамлакат режалаштирилган иқтисодиётдан бозор иқтисодиётига ўтмоқда; унинг соғлиқни сақлаш тизими, шунингдек, "Семашко модели" деб номланган янги моделга ўтишда, бу соғлиқни сақлаш провайдерларига ўзгарувчан соғлиқни сақлаш эҳтиёжларига жавоб беришга имкон беради. Юқумли бўлмаган касалликларнинг кутилаётган тез ўсишини ҳисобга олган ҳолда, мавжуд номувофиқликлар камаймади, аксинча кейинги ўн йилликларда кўпайди. Яна Япония давлати билан ҳамкорликда олиб борилган тадқиқотга эътибор қаратадиган бўлсак, ҳисоботда кўрсатилишича, "Ҳақиқий соғлиқни сақлаш эҳтиёжлари ва етказиб бериладиган хизматлар ўртасида энг катта тафовут мавжуд. Давлат соғлиқни сақлашни ислоҳ қилиш дастурини жадал олиб бормоқда, у ҳали ҳам амалга оширилмоқда. Бу, айниқса, Навоий вилояти учун тўғри келади. Бу ерда вилоят кўп тармоқли касалхонаси мавжуд эмас ва соғлиқни сақлаш тизими соғлиқни сақлаш хизматларининг тобора ортиб бораётган эҳтиёжларини қондира олмайди. Ўзбекистон соғлиқни сақлаш соҳасидаги долзарб муаммоларнинг аксарияти ушбу номутаносиблик билан боғлиқ. Масалан, минтақавий даволаш муассасаларида замонавий тиббий асбоб-ускуналарнинг етишмаслиги, бирламчи ва иккиламчи даражада юқумли бўлмаган касалликларнинг олдини олиш ва даволаш учун заиф талаблар мавжуд".

Кузатишлардан Япония халқаро агентлиги Навоий вилоятида соғлиқни сақлаш тизимини янада такомиллаштишнинг асосий стратегик йўналишларни кўрсатиб берди.

Ўша даврда соғлиқни сақлашни ислоҳ қилиш бўйича 1998 – 2005 йилларга мўлжалланган давлат дастури асосида бир қанча ютуқларга эришилган бўлса-да, Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида кўплаб муаммолар мавжуд эди.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Бундай муаммолар Навоий вилоятида ҳам кўзга ташланарди. Бу муаммоларнинг олдини олиш мақсадида ҳамкорлар томонидан қуйидаги стратегис йўналишлар белгилаб берилди.

1 – стратегик йўналиш – соҳада соғлиқни сақлаш хизматларининг самарали ва оқилона тизимини яратиш;

2007 – 2008 йилларда Навоий вилояти соғлиқни сақлаш муассасалари тарқалиб кетган ва деярли яқка тартибда фаолият юритмоқда ва вилоят шифохонаси йўқ. Ушбу тузилма на самарали, на оқилона. Вилоят даражасидаги соғлиқни сақлаш муассасалари замонавий ва ихтисослашган хизматларни янада яхлит тарзда таклиф қилишлари керак

2 – стратегик йўналиш – чекка ҳудудларда соғлиқни сақлаш хизматларини кўрсатишда қийинчиликларни камайтириш;

Бундай ҳудудларда иккиламчи даражадаги соғлиқни сақлаш муассасалари Навоий шаҳрига келиб – кетишнинг иқтисодий ва жисмоний юқини енгиллаштириш учун маълум даражада диагностика ва терапевтик функцияга эга бўлиши керак. Белгиланган дори-дармонларни сотиб олиш учун узокқа бориши керак бўлган беморларнинг иқтисодий юқини камайтириш мақсадида дорихоналарни яқинлаштириш керак.

3 – стратегик йўналиш – шаҳар атрофи ҳудудларида иккиламчи тиббий ёрдамни кенгайтириш;

Навоий вилояти туманларидаги иккиламчи бўғин муассасаларининг вазифаси ва роли иккиламчи ва вилоят даражасидаги хизматлар ўртасидаги демаркация асосида кучайтирилиши керак. Мақсад – вилоят даражасига йўналтириш ҳолатларини аниқлайдиган ва туман даражасида даволаниши керак бўлган ҳолларда сифатли хизматларни кўрсатишга қодир бўлган ишончли иккиламчи алоқани яратиш.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

4 – стратегик йўналиш – соғлиқни сақлаш муассасаси даражасига мувофиқ диагностика кўникмаларини такомиллаштириш;

Тегишли хизматлар даражасидаги соғлиқни сақлаш муассасаларига кўйилган диагностика вазифалари ва функциялари қайта кўриб чиқилиши ва қайта белгиланиши керак, сўнгра ҳар бир соғлиқни сақлаш муассасасининг диагностика имкониятлари даражаси яхшиланиши керак ва соғлиқни сақлаш муассасаларининг диагностика функциялари бирламчи даражадан учинчи даражагача ўзаро боғлиқ бўлиши керак.

5 – стратегик йўналиш – профилактика фаолиятини оптималлаштириш;

Гипертония, Диабет ва анемияни эрта ташхислаш ва назорат қилишни таъкидлаш керак. Ушбу тадбирларни муваффақиятли амалга ошириш учун патронаж фаолияти келажакда тиббий хизматларга бўлган талабга мувофиқ ўзгартирилиши ва аҳолининг касалликларини олдини олишнинг аҳамияти тўғрисида хабардорлиги оширилиши керак.

Хуллас, юқорида кўрсатиб ўтилган Президент қарор ва фармонлари доирасида белгиланган чора – тадбирлар ва япониялик ҳамкорлар томонидан кўрсатиб берилган стратегик йўналишлар ёрдамида аҳоли ўртасида касалликлар ва ўлимнинг асосий сабаблари бўлган касалликларнинг 5 та тоифаси устувор бўлиши ва уларга қарши курашиш соғлиқни сақлаш соҳасининг асосий вазифасига айланиши алоҳида таъкидлаб ўтилди. Булар қуйидагилар:

Ўткир нафас йўллари инфекциялари; Юрак-қон томир касалликлари; Буйрак ва жигар касалликлари; Малигн неоплазмалар; Қандли диабет.

Юқоридаги кўрсатиб ўтилган устувор вазифаларни бажаришда Навоий вилоятида 2008 ва ундан кейинги йилларда ислохотлар “Инсон азиз” ғояси асосида йилдан йилган самарали натижаларга эришиб келмоқда. Келажакда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишни таклиф этамиз:

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Вилоятда аҳоли катламларида етарли даражада тиббий маданиятни ошириш;
2. Олис ҳудудларда тиббий хизматларни яхши йўлга қўйиш;
3. Соҳада коррупция ҳолатларининг олдини олиш;
4. Ёшларнинг жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишларини таъминлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар ва интернет ахборот ресурс

маълумотлари

1. <https://yuz.uz//yurtimiz> aholisi – 13 turdagi – kasalliklarga-qarshi-rejali-emlanmoqda (7.05.2022 yil.)
2. Мирзиёевнинг 2022 йил 18 март куни тиббиёт ходимлари билан очик мулоқотида сўзлаган нутқи. Халқ сўзи. <https://xs.uz>
3. Aminova A. The Lower Reaches Of Zarafshan Region: Socio-Ecological Problems And Ways Of Their Solution// Journal of Positive School Psychology <http://journalppw.com>
4. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Японское агенство международного сотрудничества (JICA) “Реформы услуг здравоохранения в Навоийской области Республики Узбекистан,”. Февраль, 2008. INTERNATIONAL TECHNO CENTER CO. Ltd. KRL INTERNATIONAL Corp. стр.54.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 4 апрелдаги “Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора – тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2863-сонли Қарори. <https://lek.uz>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 майдаги ПФ-6221-сонли “Соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислохотларни изчил давом эттириш ва тиббиёт ходимларининг салоҳиятини ошириш учун зарур шарт – шароитлар яратиш тўғрисида”ги Фармони <https://lek.uz>.

WORDLY

KNOWLEDGE